

Вестник МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 6—1961

Е. В. АВДЕЕВА, Д. П. ЖУЖИКОВ, Е. Х. ЗОЛОТАРЕВ, Р. С. САГИТУЛЛИН

ИНСЕКТИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПИРАЗОЛИЛКАРБАМАТОВ

Известно, что эфиры карбаминовой кислоты высокотоксичны для млекопитающих. Однако инсектицидное действие соединений этой группы было открыто сравнительно недавно. В 1949—1950 гг. сотрудники швейцарской фирмы Гейги получили три новых вещества: изолан, пиролан и диметан, которые оказались достаточно активными инсектицидами.

Изолан, или 1-изопропил-3-метил-5-диметиламинокарбоксихипразол, является почти бесцветной жидкостью без запаха, температура кипения которой равна 105—107° при 0,3 мм ртутного столба. Технический продукт изолана представляет собой красно-коричневую жидкость. Препарат хорошо растворяется в органических растворителях и воде. По данным Шпиндлера [1], при оральном введении изолана в виде водного раствора ЛД₅₀ для мышей равна около 11,5 мг/кг; для крыс она составляет около 17 мг/кг. Изолан по своей токсичности близок к паратиону и диметону; он является сильным ядом, подавляющим эстеразы. Изолан впитывается кожей. По данным Меткафа [2], высокие концентрации изолана обладают довольно широким спектром действия, а низкие концентрации отравляют только некоторых насекомых — тлей и мух. Системное действие изолана было обнаружено при опрыскивании наземных частей растений, которые после этого долго сохраняли токсичность для тлей [1]. По данным Шпиндлера, при обмазке ствола яблони поперечными полосами в виде манжета препарат быстро проникал в листья и вызывал полную гибель находящихся на них тлей. К настоящему времени в литературе накопилось уже довольно много данных, характеризующих изолан как активный внутрирастительный афицид.

Для изучения инсектицидных свойств ряда пиразоловых эфиров диметилкарбаминовой кислоты — аналогов изолана, а также самого изолана мы проводили синтез этих соединений по общей схеме

Хлорангидрид диметилкарбаминовой кислоты получен из фосгена и диметиламина [3]:

Получение пиразоловых эфиров диметилкарбаминовой кислоты

Хлорангидрид диметилкарбаминовой кислоты

Фосген пропускали через расплавленный солянокислый диметил-амин, помещенный в трехгорлую колбу, снабженную термометром и двумя газопроводными трубками для ввода фосгена и вывода продуктов реакции. Внутри колбы поддерживали температуру 170—190°.

Хлорангидрид собирали в перегонную колбу, присоединенную к отводной трубке и охлаждаемую ледяной водой. Пропускание фосгена длилось 16 часов, пока на дне колбы не остался небольшой черный остаток. Отгон перегнали при атмосферном давлении. Из 175 г (2,26 моля) солянокислого диметиламина получили 105 г (47%) хлорангидрида диметилкарбаминовой кислоты с т. кип. 163—164° при 744 мм ртутного столба, d_4^{20} 1,1616, n_D^{20} 1,4518, M_{rD} 25,27, вычислено 25,81. Литературные данные: т. кип. хлорангидрида равна 165° [3].

Изопропилгидразин

К 208 г (4 моля) 96-процентного гидразингидрата, нагретого до 55°, при сильном перемешивании прибавляли 123 г (1 моль) бромистого изопропила, регулируя скорость прибавления этого вещества так, чтобы температура держалась в пределах 55—60°. В случае надобности подогревали реакционную смесь на водяной бане. Бромид-

стый изопропил прибавляли в течение 2 часов, перемешивание продолжали еще в течение 1 часа при 55—60°, затем реакционную смесь охладили и изопропилгидразин экстрагировали сухим эфиром в жидкостном экстракторе непрерывного действия в течение 30 часов. Эфир отогнали на водяной бане, а остаток перегнали при атмосферном давлении над окисью бария. Выход изопропилгидразина составил 51,3 г (68%). Т. кип. этого вещества равна 103—109° при 748 мм ртутного столба. После второй перегонки т. кип. изопропилгидразина достигла 104—108° при 748 мм ртутного столба. Средняя фракция с т. кип. 106—107° имеет d_4^{20} 0,8431, n_D^{20} 1,4280, M_{RD} 22,62, вычислено 22,95.

Литературные данные: т. кип. изопропилгидразина равна 106—107° при 750 мм ртутного столба [4].

1-Изопропил-3-метилпиразолон-5

К 130 г (1 моль) ацетоуксусного эфира осторожно при перемешивании и охлаждении прибавляли 74 г (1 моль) изопропилгидразина. Смесь нагревали с обратным холодильником в течение 1 часа на водяной бане, после чего отогнали в вакууме образовавшиеся спирт и воду. Закристаллизовавшийся при стоянии остаток перекристаллизовали из этилацетата и получили 98 г пиразолонa. От филътра отогнали этилацетат и остаток перегнали в вакууме. В результате перегонки получили еще 15 г пиразолонa с т. кип. 112—122° при 6 мм ртутного столба. Общий выход 1-изопропил-3-метилпиразолонa-5 составил 113 г (81%); т. пл. этого вещества равна 101—102° (из этилацетата).

Найдено %: С 60,57, 60,59; Н 8,68, 8,52.
 $C_7H_{12}ON_2$. Вычислено %: С 59,97; Н 8,62.

1-Изопропил-3-метил-5-диметиламинокарбокспиразол («изолан») (I)

Смесь 14 г (0,1 моля) 1-изопропил-3-метил-5-пиразолонa, 12 г (0,11 моля) хлорангидрида диметилкарбаминовой кислоты, 17 г (0,12 моля) мелко прокаленного поташа и 50 мл бензола нагревали на водяной бане до кипения в течение 7 часов с обратным холодильником. Минеральные соли удалили водой, органический слой промыли два раза раствором поташа и высушили прокаленным поташом. Бензол отогнали на водяной бане, остаток перегнали в вакууме. После перегонки получили 14,5 г (70%) 1-изопропил-3-метил-5-диметиламинокарбокспиразола («изолан») с т. кип. 139—140° при 7 мм ртутного столба. После второй перегонки т. кип. этого вещества равна 117,5—118° при 2,5 мм ртутного столба, n_D^{20} 1,4836, d_4^{20} 1,0658, M_{RD} 56,68, вычислено 57,25.

Литературные данные: т. кип. 1-изопропил-3-метил-5-диметиламинокарбокспиразола равна 105—107° при 0,3 мм ртутного столба и d_4^{20} 1,07 [1].

Аналогично изолану (I) были получены 1-изопропил-3-метил-4-этил-5-диметиламинокарбокспиразол (II), 1-изопропил-3-метил-4-бутил-5-диметиламинокарбокспиразол (III) и 1-(β-цианэтил)-3-метил-5-диметиламинокарбокспиразол («цидазол») (IV) [5]. Исходным соединением для получения этих веществ являлся β-гидразинпропионитрил.

1-(β-цианэтил)-3-фенил-5-диметиламинокарбоксыпиразол (V)

Смесь 2,1 г (0,01 моля) 1-(β-цианэтил)-3-фенилпиразолона-5 [6], 1,2 г (0,011 моля) хлорангидрида диметилкарбаминовой кислоты, 1,7 г (0,012 моля) поташа и 30 мл бензола в течение 6 часов кипятили на водяной бане с обратным холодильником. Реакционную смесь отмыли от минеральных солей водой, затем промыли 2 н. раствором поташа и высушили прокаленным поташом. Сухой бензольный раствор разбавили 150 мл петролейного эфира и охладили до 0°. Выпавшие кристаллы отделили и высушили на воздухе. Выход вещества составил 1,8 г (62%), т. пл. равна 80—81° (из эфира).

Найдено %: N 19,74; 19,88.

C₁₅H₁₆O₂N₄. Вычислено %: N 19,71.

Из соответствующих пиразолонов [5] аналогично 1-(β-цианэтил)-3-фенил-5-диметиламинокарбоксыпиразолу (V) получены 1-фенил-3-метил-4-(β-цианэтил)-5-диметиламинокарбоксыпиразол (VI) и 1,4-ди-(β-цианэтил)-3-метил-5-диметиламинокарбоксыпиразол (VII).

Определение инсектицидных свойств всех испытываемых препаратов проводили на комнатных мухах по принятой нами методике в стеклянных пробирках [6] (см. таблицу).

Результаты испытаний инсектицидных свойств некоторых пиразолилкарбаматов

№ препарата	% гибели мух при концентрации раствора	
	0,1 %	0,01 %
I	100	62
II	78	26
III	64	14
IV	100	88
V	0	0
VI	0	0
VII	0	0
Контроль	0	0

Замена в формуле изолана водорода в положении 4 на этильную или бутильную группу снижает токсические свойства препарата и гибель мух. Введение β-цианэтильного радикала в положение 1 оказалось весьма эффективным и гибель мух в аналогичных условиях повысилась до 88%. Утяжеление молекулы фенилом в положении 1 и 3 снимает токсический эффект как при одной, так и при двух β-цианэтильных группах. Эти данные вполне согласуются и дополняют результаты Гизина [7], который нашел, что для более высокой активности карбамата пиразольная часть молекулы должна содержать сравнительно компактные группы.

Таким образом, высокой контактной токсичностью для мух в наших опытах, кроме изолана, обладал также 1-(β-цианэтил)-3-метил-5-диметиламинокарбоксыпиразол, который мы назвали «цидазолом» (описывается впервые).

Испытания системного действия этих двух препаратов на тлей проводили в лабораторных условиях. Для этой цели наиболее подходящим оказался метод Фергюсона и Александера [8], который мы несколько видоизменили. В химических стаканах емкостью 300 мл с парафиновыми пробками выращивали горох на питательном растворе Кюпа. В зимнее время растения дополнительно освещали лампами дневного и белого света. Когда растения достигали 5—7 см высоты, на них подсаживали тлей *Neotymus circumflexus*, которые хорошо приживались и быстро размножались, а затем питательный раствор в стаканах заменяли таким же раствором, но с добавлением препарата из расчета 0,01, 0,05 и 0,001% к объему питательного раствора.

Уже через 4—5 часов растения, питавшиеся раствором Кюпа с добавлением изолана или цидазола в концентрациях 0,01 и 0,005%, были совершенно свободны от тлей, тогда как растения, помещенные в растворы, содержавшие 0,001% препаратов, очистились от тлей на вторые сутки. Смертность тлей учитывали по числу особей, упавших с растения на парафиновую пробку. При такой постановке опыта инсектицид может проникать в растение только через корневую систему. Отравление тлей указывает на внутрирастительное действие препарата.

На растения, освободившиеся от тлей, через одну и две недели вновь подсаживали тлей, причем их гибель происходила в более короткие сроки, чем в первом опыте. Это указывает на то, что в тканях растения накапливается значительное количество инсектицида. При изучении остаточного действия изолана растения сначала выдерживали двое суток в питательном растворе с добавлением 0,005 и 0,001% препарата, а затем переносили в чистый питательный раствор. В наших опытах такие растения оказались высокотоксичными для тлей в течение двух недель.

Таким образом, в лабораторных опытах мы получили результаты, характеризующие высокие инсектицидные свойства изолана и цидазола. Поскольку карбаматы высоко токсичны для теплокровных животных, в связи с чем использование изолана и цидазола может быть опасным для человека, мы считаем, что практическое применение этих препаратов для защиты растений возможно лишь в тех случаях, когда другие ядохимикаты не достигают цели. Подобными объектами нам представляется филлоксеры и некоторые виды щитовок, вредящие в садах. Химическая борьба с этими вредителями до настоящего времени не приводит к желаемому результату. В 1959 и 1960 гг. совместно с Ф. П. Паливцевым и Г. А. Кирюхиным мы проводили лабораторные и лабораторно-полевые испытания изолана и цидазола на филлоксере.

Испытание ядов против корневой формы филлоксеры производили на участке корнесобственного винограда сорта «Ркацители» на территории винсовхоза «Гратиешти» близ Кишинева. Испытываемые вещества наносили на манжеты, которыми обвязывали защищенные штамбы куста. Манжет состоял из тонкого слоя ваты, марли и целофана. После обвязки штамбов манжеты смачивали 35 мл водного раствора одного из ядов. Изолан и цидазол испытывали в трех дозировках: 200, 450 и 1000 мг на куст. Контрольные манжеты смачивали чистой водой. Через две недели после закладки при раскопках земли около обработанных кустов корневая филлоксера была обнаружена во всех вариантах опыта.

В колхозе имени Карла Либкнехта (г. Одесса) на участке корнесобственного винограда сорта «Португизер» кусты опрыскивали 0,5-процентными водными растворами изолана или цидазола, а для

сравнения эффективности этих препаратов в этом опыте использовали также фосфорорганический препарат метилсистокс. При раскопках выяснилось, что ни один инсектицид не оказал заметного влияния на филлоксеру даже при дозе 2 г на куст.

Обработку кустов винограда против листовой формы филлоксеры проводили путем обвязки штамбов отравленными манжетами или полива почвы вокруг укоренившихся чубуков, а также опрыскиванием школки и взрослых кустов маточника. Первые два способа не дали положительных результатов, но при опрыскивании школки 0,5-процентным раствором изолана через 10 дней отмечено полное уничтожение листовой филлоксеры.

Опрыскивание маточных кустов на участках учебно-опытной базы Одесского сельскохозяйственного института проводилось в период активной вегетации. К этому времени подопытные кусты имели побеги с 11—12 листьями, причем филлоксерой, как правило, были поражены два верхних листа и верхушка. Растения опрыскивали из ручного опрыскивателя 0,5-процентными водными растворами изолана и цидазола из расчета 0,5, 1 и 2 г чистого препарата на куст. Учет результатов проводили через две недели, когда побеги кустов имели уже по 17—18 листьев. Опыты показали, что оба препарата обладают сильным контактным и остаточным системным действием на филлоксеру. На одиннадцатых, двенадцатых и тринадцатых листьях побегов обнаружены только яйца и мертвые самки филлоксеры; последующие 3—4 листа оказались не зараженными, а на верхних семнадцатых, восемнадцатых листьях отмечено массовое развитие филлоксеры.

Таким образом, изолан и цидазол, хотя и обладают достаточной токсичностью для листовой формы филлоксеры, но длительность действия этих препаратов после обработки явно недостаточна.

Лабораторные и лабораторно-полевые испытания изолана и цидазола на щитовках проведены нами совместно с В. В. Смоляниковым в районе г. Пятигорска. В лабораторных опытах использовали калифорнийскую щитовку (*Diaspidiotus perniciosus* Comst.) и боярышниковую ложнощитовку (*Eulecanium bituberculatum* Targ.) на яблоне, желтую прушевую щитовку (*D. spurcatus* Sign.) на сливе, еловую щитовку (*Nuculaspis abietis* Schr.) на серебристой ели и ивовую щитовку (*Chionaspis salicis* L.) на иве.

Срезанные ветви деревьев с большими колониями щитовок ставили в сосуды с водными растворами препаратов различной концентрации (от 1 до 0,001%). Мы предполагали, что всасывание ветками яда с водой даст отравление щитовок. При подсчете оказалось, что оба препарата так же, как и меркаптофос, не вызывают значительной гибели щитовок. Даже при 1-процентных концентрациях этих растворов гибель щитовок не превышала 30%.

Несколько иные результаты были получены в экспериментах с боярышниковой ложнощитовкой, которые мы проводили в период отрождения бродяжек из перезимовавших яиц. Собранные на ветвях яблонь шитки с перезимовавшими яичками и отрождающиеся бродяжки переносили на листья срезанных ветвей примерно по 500 экземпляров на каждую ветку. После приживания личинок ветки ставили в растворы ядов. При учете результатов этого опыта через трое суток оказалось, что изолан и цидазол вызывают почти полную (99,5%) гибель личинок, когда концентрации растворов этих препаратов достигали 1 и 0,1%. На листьях остаются лишь одиночные линяющие личинки, которые не питаются. Более низкие концентрации препаратов

(0,01—0,001%) вызывают частичную гибель личинок (от 80 до 50%). Гибель личинок в контроле не превышала 5%.

Получив такие обнадеживающие результаты, мы повторили эксперимент с боярышниковой ложнощитовкой, когда ее личинки в основном перешли во второй возраст. В аналогичных условиях опытов действие препаратов резко снизилось: 0,1-процентный раствор изолана вызывал гибель лишь 30% личинок, а цидазол в такой же концентрации действовал еще слабее (погибло 10—20% личинок).

При опрыскивании яблонь 1-процентными водными растворами препаратов, в том числе и меркаптофоса, гибель личинок боярышниковой ложнощитовки не превышала 50%.

Таким образом, применение изолана и цидазола, как и известных фосфорорганических инсектицидов, в садах против щитовок следует ограничивать периодом появления бродяжек.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шпиндлер М. Внутривегетативные инсектициды. Сб. «Химические средства защиты растений». ИЛ, М., 1956, вып. 1, стр. 44—103.
2. Меткаф Р. Карбаматы. Сб. «Химические средства защиты растений». ИЛ, М., 1957, вып. 4, стр. 124—134.
3. Hantzsch A., Sauer A. Ueber Isonitramine und deren Spaltung in untersalp-
petrige Säure. Liebigs Ann. Chem., 299, 85, 1898.
4. Lochte H., Noyes W., Bailey J. Symmetrical di-isopropyl-hydrazine and
its derivations. II. J. Amer. Chem. Soc., 44, No. 11, 2556, 1922.
5. Кост А. Н., Суминов С. И., Сагитуллин Р. С., Ершов В. В.
Цианэтилирование пиразолонов. Журнал общей химии, 30, № 7, 2286, 1960.
6. Золотарев Е. Х. Новые вещества, токсичные для комнатных мух. Вестч.
Моск. ун-та, серия биол., почв., геол., географии, № 1, 141—146, 1957.
7. Gysin H. Über einige neue Insektizide. Chimia, 8, Nr. 3, 205, 1954.
8. Ferguson I., Alexander C. Heterocyclic carbamates having sistenic
insecticide action. J. Agric. and Food Chem., 1, 888, 1953. C. A., 47, No. 22,
12740, 1953.

Поступила в редакцию
2.5 1961 г.

Комплексная лаборатория
по изучению средств и способов борьбы
с вредными животными и болезнями
растений